

EDUCAÇÃO DO CAMPO, UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS DO COOPERATIVISMO NA COOPERATIVA AGRÍCOLA RESISTÊNCIA DO TOCANTINS – CART, ATRAVÉS DE SUA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO - CAMETÁ

Messias Gonçalves Cruz
Universidade Federal do Pará – UFPA

Dario Azevedo Santo
Universidade Federal do Pará - UFPA

RESUMO

O presente trabalho constitui-se a partir da experiência da pesquisa sócia educacional VII e estagio docência IV na Cooperativa Agrícola Resistência do Tocantins – CART, no município de Cametá-Pa. Objetiva vivenciar a realidade da cooperativa sua organização e gestão, possibilitando a transformação social, que lhes possibilitem melhores condições de vida para seus associados que compõem a CART, para entender suas estratégias de articulação e verificar se essa forma de organização e gestão tem garantido a permanência destes trabalhadores no campo, para construção de novos modelos tecnológicos e de assessoramento técnico, a democratização dos espaços públicos. Resultados a cooperativa hoje encontra-se grande parte de seus associados desorganizado por faltava incentivo governamental, a produção tendo baixo preço, êxodo rural acentuado, crédito mínimo aos trabalhadores rurais, deficiência quanto à produção, armazenamento e comercialização, Além dos cooperados agiram de forma individualista, desfazendo o acordo mantido, reduzindo o valor dos produtos, a partir da comercialização com atravessadores para garantir o pagamento imediato e não perder assim a produção. Uma questão difícil de ser contornada, haja vista que as cooperativas não pagam no ato da entrega da produção.

Palavras chave: Educação do Campo; Cooperativismo; CART.

■ INTRODUÇÃO

O presente artigo traz como tema central o debate sobre a educação do campo no contexto das organizações populares, tendo como campo de estudo a Cooperativa Agrícola Resistência do Tocantins – CART, sendo uma alternativa sócio produtiva no município de Cametá – Pará, buscou contextualizar as relações da educação do campo a partir do cooperativismo e sua forma de organização, tendo como a trajetória de luta da pequena produção, no Baixo Tocantins, articulada à dinâmica social e econômica experimentada por uma forma de organização capaz de sustentar esse segmento social, como sujeito protagonista dessa microrregião do Pará. No entanto, a ênfase na melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores rurais.

Cabe ressaltar que a Educação do Campo, envolve saberes, métodos, tempos e espaços físicos diferenciados dentro de um processo formativo de continuidade, seguido da realidade em que os discentes vivem aproximar e aprofundar temáticas relacionadas à vida, aos anseios dos jovens, das crianças e dos adultos, construir novas referências de sociedade, de ambiente, de natureza, da relação das pessoas com o espaço social é um dos grandes desafios da educação no momento, especialmente da Educação do Campo, pois se faz necessário desconstruir culturas, valores e paradigmas que orientaram secularmente as relações entre os sujeitos e com a natureza, e as formas de lidar com o conhecimento.

Este estudo objetiva mostrar a importância das organizações populares a partir da cooperativa CART e sua organização, gestão e sua influência na vida dos sujeitos do campo dentro do contexto do cooperativismo, garantindo uma transformação social, que lhes possibilite melhores condições de vida, garantindo assim mais estima e identidade para a população do campo, com direito a democratização do acesso à terra, construção de atitudes e valores para novas relações de gênero, o fortalecimento da agricultura familiar, enquanto cooperativa a CART, tem como alternativa de desenvolvimento rural no Baixo Tocantins. Quanto aos objetivos específicos se deve identificar as formas de organização dos associados que compõem a CART, para entender suas estratégias de articulação, e verificar se essa forma de organização e gestão tem garantido a permanência destes trabalhadores no campo, para construção de novos modelos tecnológicos e de assessoramento técnico, a democratização dos espaços públicos.

O Cooperativismo se traduz na mais pura organização democrática voltada para a solução de problemas comuns, e isso em sua enorme maioria tem sido comprovado na prática. Uma de suas mensurações é no próprio Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que comprova em números que onde o cooperativismo está presente, os índices de desenvolvimento são superiores. De forma voluntária e livre, os interessados aderem aos ideais e objetivos da cooperativa, qual seja, o de atender as necessidades dos que a constroem, beneficiando estruturalmente a sociedade, em aspectos socioeconômicos, culturais e conjunturais.

Segundo Tauile et al. (2005), as cooperativas têm se constituído principalmente, no estado do Pará, em um exercício concreto de estímulo ao desenvolvimento da pequena produção, em Cametá. A onde a CART vem dialogando com a diversidade regional e local é vêm se tornando unidades de produção sob a coordenação do trabalho associado enquanto um espaço de interação entre o processo produtivo e de participação política, configurando um sistema econômico-social, operado em contexto local que tem contribuído para a resistência da pequena produção em meio à implantação de grandes projetos. Diante desse exposto o tornou-se necessário compreender a importância do cooperativismo a partir da organização da CART, enquanto intuição que visar desenvolver a produção agrícola no baixo Tocantins, vivenciar de como se dar o funcionamento da CART, sua relação com os associados, e averiguar quem são esses sujeitos tendo em vista da sua importância para a construção do coletivo, respeitando sempre suas diversidades.

Dessa forma, despertou o interesse da pesquisa sobre o tema educação do campo, cooperativismo e organização no contexto da CART como vem sendo desenvolvidas principalmente a gestão da cooperativa. O presente estudo vem relatar as atividades desenvolvidas na pesquisa sócia educacional VII que foi desenvolvida durante o estágio docência em organizações populares IV, nos meses de junho de 2018, na Cooperativa Agrícola Resistência do Tocantins – CART, no período matutino localizada na rua Frei Cristóvão de Lisboa 1485, centro, Cametá Pará.

■ **METODOLOGIA**

A abordagem metodológica utilizada neste artigo foi primeiramente a pesquisa de cunho qualitativo nas entrevistas, tendo como vantagem a possibilidade de

aproximação do investigador com objeto investigado, permitindo-lhe explorar os dados e construir interpretações sobre eles, também se utilizou entrevistas semiestruturadas e questionários com o presidente e mais dois gestores da CART, localidade na sede da cooperativa, e também o questionário para os dois cooperado da CART. Pautando na Observação, da pesquisa na CART dentro da organização da instituição, utilizou-se a pesquisa documental por meio da qual se buscou estabelecer um primeiro diálogo com a temática apresentada na pesquisa, pois a finalidade deste procedimento é colocar o pesquisador em contato direto com o que foi produzido sobre o assunto (MARCONI; LAKATOS, 2010). Considerando a importância do método e das categorias a ser devolvido, a pesquisa foi dividida em três momentos; “pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, e contatos diretos” (MARCONI; LAKATOS, 2010,).

No primeiro momento selecionamos textos em sítios eletrônicos, livros, consultas de matérias na biblioteca da UFPA, seleção de textos acadêmicos, de autores que versam sobre as organizações populares no contexto do cooperativismo em relação a CART e sua organização. O segundo momento da pesquisa de campo e coleta de dados foi realizado através de aplicações de entrevistas semi-estruturadas, seguindo as orientações de Chizzotti (2006), dentro de uma abordagem qualitativa. “A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto” (CHIZZOTTI, 2006 p. 79),

A interpretação dos dados foi realizada de forma que primeiramente organizado o material coletado; e em seguida feita a leitura dos dados já coletados; a criticamente, analisada e classificados de acordo com objeto da pesquisa. “O pesquisador é o principal instrumento da investigação, porquanto cabe a ele acompanhar a dinâmica do fenômeno em exame” (LUDWIG, 2009, p.56). Como parte dos procedimentos de coleta de dados e proporciona ao pesquisador explorar mais amplamente as questões e problemas (LAKATOS, 2007), isto é, onde o mesmo tem a liberdade de flexibilizar, também se buscou revisão bibliográfica e análise documental.

■ A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA

O Estagio docente é essencial para a construção do ser professor é o compromisso com a sociedade. Sua responsabilidade é preparar os discentes para se

tornarem cidadãos ativos e participantes na família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e política. (LIBÂNEO, 1994).

O estudo da Didática ultrapassam os muros da escola e envolve a sociedade dando ênfase cooperativas, compreender o espaço e as especificidades que os tornam sujeitos sociais do campo, desconstruir toda uma ideologia que prevaleceu por longos anos como a “educação bancária” e ainda se faz presente em nossa sociedade que limitam a arte de ensinar e as condições dadas principalmente aos professores, que em muitos casos ainda estão amarrados ao sistema, às mudanças precisam ser pensadas já que preconizamos uma educação de qualidade para que facilite o processo de ensino aprendizagem para as populações do campo.

3.1 Etapas do estágio

O Estágio teve o cumprimento de 100 horas, de Observação e intervenção da pesquisa teve seu início no dia 05 de junho a 30 junho de 2018, A primeira abordagem foi feita com a apresentação da carta de estagio, ao presidente da CART, à qual nos deixou à vontade, para o desenvolvimento do estágio, para o desenvolvimento de nossas atividades, no dia 05/06/2018, nos colocamos a observar o espaço físico da cooperativa, no dia 07/06/2018 tive uma conversa informal, cooperados e também o secretario e tesoureiro a respeito dos trabalhos realizados pela CART com relação aos cooperados, no dia 08/06/2018, o intuito foi de analisar a organização da cooperativa e seus parceiros.

No dia 09/06/2018 comecei a observar, a relação dos cooperados, aonde os mesmos traziam seus os produtos para comercializar na CART, sendo semente oleaginosa. E também para do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), os associados fornecem esses alimentos oriundos da agricultura familiar do município de Cametá, Nos demais dias estagio seguiram o acompanhamento dos trabalhos da cooperativa enquanto organização coletiva, haja vista que no dia 29 e 30 de junho de 2018 acompanhei o secretario da cooperativa em vista de campo da propriedade rural no distrito Juaba para acompanha o processo de escoamento da produção de semente de Patauá. A cooperativa não disponibiliza para cooperados veículos para o transporte de semente para a cooperativa, esses custos são arcados pelos produtores associados

No diz respeito aos horários de funcionamento é das 8:00 a 12:00 somente pela parte da manhã, haja vista que seus cooperados são oriundos do campo, sendo

principalmente da agricultura familiar, essas atividades realizadas pelas famílias são alternativas de geração de renda, focando no princípio da sustentabilidade e ações econômicas, políticas e ambientais do município.

3.2 O Espaço da CART

No que tange o espaço físico da CART, a cooperativa dispõe de um prédio dividido em duas salas, na primeira sala fica armazenado a produção em pequena escala, em outra sala e compartilhado com três mesas, ficando o presidente, o tesoureiro e secretário da intuição. No presente momento se constatou 108 associados e 103 não associados que comercializam com a cooperativa só no período de entre safra, esses produtores tem a faixa etária com mais de trinta anos de idade. O público alvo da pesquisa foram os gestores da cooperativa dividido em: presidente, tesoureiro e secretário, com mais 08 cooperados vindos de comunidades rurais, tendo idade entre 30 a 45 anos, já constituíram casamento, como foco da pesquisa foi direcionado para organização da cart., e como ela atua perante seus associados.

■ FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A cooperativa CART têm como substrato a fusão entre capital e trabalho a fim de propicia divisão equitativa do produto a todos os trabalhadores, os quais se tornarem proprietários dos meios de produção e dos resultados desta produção.

É, portanto, uma organização de trabalho construído na solidariedade e na prática da autogestão, sob os princípios de adesão livre e voluntária, controle democrático, participação econômica dos cooperados, autonomia e independência, educação, formação e informação, Inter cooperação e interesse pela comunidade são as linhas que orientam as cooperativas na prática de seus valores.

As ideias reformistas de Robert Owen refletem, de certo modo, no propósito buscado pelo cooperativismo na atualidade, ou seja, referente a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e seus familiares. Tais ideias, o direcionam a vislumbrar outra realidade, onde poderá “construir um sindicato unificado, capaz de estabelecer direitos supremos do trabalho e com a ajuda mútua e através do associativismo, criar novas condições sociais” (VENTURA NETO, 2010, p. 49). Partindo do objeto particular dessa pesquisa, isto é, a cooperativa agrícola, em particular a CART é importante enfatizar a necessidade que ela tem em se adequar à capacidade produtiva,

financeira e comercial para enfrentar a concorrência das grandes empresas capitalistas. “A análise dessa cooperativa permite que se contemple a rede dos atores envolvidos, as formas de articulação local/global e as especificidades relacionadas a estilos de governança e estratégias de capitalização” (SILVA PIRES, 1999, p. 52), capaz de diminuir despesas e otimizar recursos.

O cooperativismo, enquanto um movimento socioeconômico vislumbra a novos valores. Nessa perspectiva, a discussão sobre solidariedade, democracia e autogestão, é condição necessária à inserção no mercado, considerado por sua vez, um espaço contraditório. Para Laville apud Pinto (2006) indica que para além crise do capitalismo no período de 1970, em termos internacionais, e com repercussões no Brasil, em 1980, são alcançados novos espaços propícios à estabilidade dos trabalhadores pela emergência do emprego e o Estado do bem-estar, com práticas capazes de resgatar o sentido democrático dos empreendimentos associados.

No Brasil, o cooperativismo popular tem se estruturado em um processo recente, em combinação com o processo de democratização da sociedade brasileira, dos anos 1980, e a crítica dos movimentos sociais ao processo de agudização da pobreza em consequência das desigualdades socioeconômicas, políticas e regionais. Nesse sentido, pode-se dizer que as cooperativas têm se constituído como uma forma de resistência à dinâmica de precarização do emprego formal na região.

Segundo Pinto (2006), o ressurgimento do cooperativismo teve como elemento central o enfrentamento da problemática do emprego e da crise do assalariamento, mas também iniciativas de trabalho associativista, que passaram a questionar o capitalismo, sob o fracasso da economia planificada, além do “semifracasso” da social-democracia.

Para Santos (2002), o ressurgimento do cooperativismo de base produtiva e solidária, em especial, as cooperativas, são justificadas por quatro motivos fundamentais: capacidade de competir no mercado; potencialidade para responder com eficiência às condições do mercado global contemporâneo; o fato dos trabalhadores cooperados serem proprietários e; a geração de benefícios não econômicos.

A capacidade de competir no mercado devido à aquisição de uma característica fundamental para a iniciativa coletiva, isto é, a autonomia que, por sua

vez, estabelece objetivo como a descentralização das funções gerenciais sob processos de autogestão não aceita pelo sistema de gestão centralizada, haja vista que as cooperativas surgem como alternativa de produção factível e possível, a partir de uma probabilidade progressista, organizadas sob princípios e estruturas não capitalistas e que ao mesmo tempo atuam em uma economia de mercado.

A alternativa de responder com eficiência às condições do mercado global contemporâneo deve-se a dois motivos: o primeiro diz respeito ao fato das cooperativas tenderem a ser mais produtiva que as empresas capitalistas, devido aos trabalhadores serem proprietários e terem mais incentivo econômico e moral, destinando mais tempo e empenho ao trabalho, devido aos benefícios diretos, ou seja, o acesso as sobras, o acesso ao conhecimento pela prática da autogestão, entre outros. O segundo trata da adequação das cooperativas em competir no contexto instável e fragmentado no cenário da economia contemporânea. O fato dos trabalhadores cooperados serem proprietários é uma característica essencial à manutenção das cooperativas, pela condição da distribuição econômica equitativa promovendo a vida econômica, cultural e solidária, objetivando diminuir os níveis de desigualdades entre os cooperados.

A geração de benefícios não econômicos pode “contrariar os efeitos desiguais da economia capitalista” (SANTOS, 2002, p. 37). Por meio desta alternativa as cooperativas têm acesso à democracia participativa e ao comércio, por um processo continuado de conhecimento dos princípios da cidadania e da autogestão. Dessa forma, se constitui uma nova condição de trabalho, que possibilita a liberdade e o desenvolvimento de uma democracia política, sem a hierarquia de um proprietário sobre o trabalhador.

Nesse sentido, entende-se que o ressurgimento do cooperativismo dá-se pela retomada do social, de acordo com os direitos previstos em leis constitucionais. “Além disso, a ressurreição das cooperativas tem sido realizada em nome do caráter auto gestor, o que em termos de construção de uma nova hegemonia, contém uma grande potencialidade” (AUED, 2005, p. 279).

Nessa trajetória os trabalhadores da pequena produção associativista vinculados à CART tem buscado uma articulação em âmbito regional para a

manutenção das relações socioeconômicas garantidas na promoção do trabalho e da renda via produção local.

■ DISCURSÃO DA PESQUISA

5.1 A CART na organização sócio produtiva de Cametá

De acordo com Silva Pires et al (2004), o cooperativismo na Amazônia, enquanto movimento social de resistência ao avanço do capitalismo na região, teve início no século XX, e foi se expandindo através de atividades extrativistas, sobretudo, voltadas para a exploração da borracha. Todavia, apesar dessas cooperativas explorarem um produto com grande aceitação em nível internacional, esbarrou nas dificuldades de desenvolvimento dinâmico relacionados à considerável distância, dificuldade de deslocamento por conta do transporte e mercado consumidor insuficientes, haja vista que na região falta de política governamental voltada ao setor agrário.

No município de Cametá, onde se localiza a CART, o suporte é da agricultura familiar, e principalmente, por sua constituição diferenciada, relaciona as experiências da organização social, política e econômica. E, nesse sentido, os agricultores organizados não ficam impedidos de comercializar a produção frutífera e de oleaginosas, produtos mais almejados, não só em Cametá, como em toda a região do Baixo Tocantins

Assim, na política de incentivo às cooperativas se estabelece um conjunto de ações, que primam pela garantia de trabalho e renda, sob a perspectiva de desenvolvimento sustentável, em um processo de formação contínuo desse seguimento, de modo a evitar que as sobras, isto é, os excedentes econômicos, sejam distribuídos sob relações comerciais sem perder de vista que os agricultores são sujeitos centrais no processo.

A cooperativa Agrícola Resistência de Cametá LTDA – CART, de acordo com sua Ata de fundação foi criada em 30 de abril de 1995, contando com a participação inicial de 130 cooperados. A CART, atualmente, exerce sua função essencial na mobilização produtiva dos agricultores familiares da microrregião do Baixo Tocantins, com apoio do STR – Cametá, haja vista que bem anterior a esse

processo, os camponeses tinham uma rica e tradicional participação em movimentos sociais, organizacionais e políticos.

As dificuldades encontradas pelos camponeses de Cametá geraram a organização da cooperativa, com base nos seguintes objetivos, “produção agrícola, o aprimoramento técnico-profissional de seus cooperados, o estímulo e desenvolvimento e a defesa de suas atividades econômicas e sociais, a expansão do cooperativismo e dos ideais de solidariedade” (Ata de fundação da CART, 1995).

A criação da cooperativa evidenciou a organização do pequeno produtor rural, condição essa que partiu da necessidade de comercialização dos trabalhadores rurais, visando não dependerem dos atravessadores. Sua criação, portanto, em busca de melhoria na qualidade de vida.

Como missão, a CART se determina trabalhar para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Homem e da Mulher da Amazônia, através do comércio justo e solidário, como um instrumento voltado à permanência do homem e da mulher no campo, aumentando consideravelmente a renda, o acesso ao crédito, garantindo a utilização das técnicas de manejo sustentável para as comunidade local e regional, com órgãos governamentais e não governamentais, com vista à organização e escoamento da produção do cacau, semente e óleo, além de conseguir sua marca própria para registrar seus produtos por meio do intercâmbio de outras organizações com experiências, evidenciadas, nesse aspecto, e incentivas as técnicas de manejo agroecológico nas áreas de várzea. Hoje a CART apresentou grande parte de suas associações desorganizadas. Faltava incentivo governamental, a produção tinha baixo preço, êxodo rural acentuado, crédito mínimo aos trabalhadores rurais, deficiência quanto à produção, armazenamento e comercialização, além do descompromisso com o cooperativismo.

Todavia, a cooperativa se tornou uma das principais cooperativas agroextrativistas da Calha do Tocantins por seu pioneirismo na diversidade e incentivo à produção orgânica, através da implantação de projetos nas áreas de várzea e terra firme (Cartilha da APACC, 2008) É formada sob a base do Consórcio que declinou, segundo o entrevistado, porque alguns cooperados agiram de forma individualista, desfazendo o acordo mantido, reduzindo o valor dos produtos, a partir da comercialização com atravessadores para garantir o pagamento imediato e não perder

assim a produção. Uma questão difícil de ser contornada, haja vista que as cooperativas não pagam no ato da entrega da produção.

Em entrevista, o presidente da cooperativa informou que a mesma agregou inicialmente a maioria dos trabalhadores rurais de Cametá, os quais desenvolviam atividades na produção e comercialização de mandioca e açaí in natura, além de outros itens da agricultura familiar, a exemplo do feijão e do arroz entre outros.

Por ocasião da pesquisa de campo, a julho de 2018, havia na CART 108 famílias trabalhando na comercialização de oleaginosas e também fornecem a merenda escolar através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e também para Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), como: pimenta cheiro, macaxeira, couve, abobora e laranja, chegando recentemente chegando a 103 famílias, dentre as quais não são associadas. Essa situação se deve, por um lado, ao fato do açaí não garantir renda permanente aos pequenos produtores rurais e, por outro, a necessidade de comercializar a quantidade abundante de oleaginosas na região. As encomendas dessas sementes levaram abertura de espaço inclusive para outros agricultores, não-cooperados que encontraram nessa condição, um meio de sobrevivência, pelo falecimento de alguns cooperados, a migração de outros para outras organizações e a demanda do mercado de oleaginosas, a CART tende a reduzir seu quadro de cooperados. E, nesse sentido, tem buscado integrar, à cooperativa, os produtores que vem comercializando as oleaginosas e que estão sem orientação organizativa para realizar comercialização dessa natureza.

De acordo com o presidente da CART, há dificuldade em se trabalhar com um grande quantitativo de cooperados, por considerar que não basta ter muitos trabalhadores, mas que, no mínimo, se garanta a participação daqueles que realmente tem interesse em participar, de forma comprometida, desde o processo formativo, momento em que são realizados os cursos até a fase da comercialização. A CART hoje está comercializando prioritariamente, sementes oleaginosas de Murumuru, Patauá, Andiroba, Cupuaçu, mas também óleo de Andiroba, e também a merenda escolar como: pimenta de cheiro, macaxeira, couve, abobora e laranja, a exemplo do Mel, o necessariamente no período das safras.

Os princípios do cooperativismo são norteadores para o fortalecimento das cooperativas de modo geral. São sete princípios, através dos quais, são colocados em

prática valores considerados intrínsecos a essa organização. Dessa forma, a síntese dos princípios a seguir propõe uma relação com as ações desenvolvidas pela CART, nesse sentido:

O sistema de organização é feito através de Adesão livre e voluntária de qualquer pessoa que se sentir apta a utilizar os serviços e assumir as responsabilidades como membros, sem discriminação racial, política, religiosa, entre outras, pode fazer parte da cooperativa. Controle democrático. Os membros controlam e participam da tomada de decisões.

Participação econômica dos cooperados se expressa no controle democrático e na contribuição para o capital da cooperativa, à cota-parte, para o desenvolvimento do empreendimento tais como cursos de formação, capacitação dentre outros investimentos desde que aprovadas pelos membros.

Autonomia e independe Considerando que as cooperativas são organizações autônomas, na qual seus membros devem agir reciprocamente, esse princípio, pode ser capaz de promover ou comprometer a estabilidade do empreendimento, na medida em que se constitui na tomada de decisão, no estabelecimento de acordos com outras organizações, instituições públicas, estabelecendo-se um acordo comum entre os membros Educação, formação e informação é indispensável promover a educação e a formação dos membros para garantir o desenvolvimento da cooperativa, e informar aos demais membros da sociedade sobre a forma de organização da cooperativa na perspectiva de promover esse trabalho. Inter cooperação O trabalho deve ser desenvolvido conjuntamente, integrado articulando em todos os níveis, do local ao internacional.

5.2 Princípio da Adesão livre e voluntária

As cooperativas são organizações voluntárias aptas para quem se dispuser a usar seus serviços, bem como participar enquanto sócio-cooperado, com disposição a aceitar as responsabilidades cabíveis sem discriminação dos demais sócios em todos os sentidos, social, religioso, político etc. Na CART, a experiência disso foi o fato de alguns cooperados migrarem para outros grupos, como para a Cooperativa Agroextrativista dos Produtores Familiares de Cametá – COOPACAM, e para a Cooperativa Agroextrativista e Industrial dos Agricultores de Cametá – CAFAC.

5.3 Princípio controle democrático

A organização democrática dos cooperados exerce o controle político de forma conjuntamente para tomada de decisões com base em interesse comuns sob a base do consenso ou da maioria dos votos. Qualquer cooperado tem direito a se candidatar para a diretoria da cooperativa, por ocasião das eleições, regulamentada conforme Estatuto.

5.4 Princípio participação econômica dos cooperados

Os sócios contribuem de forma igual e fazem o controle democrático da cooperativa. A CART realiza assembleias para apresentação de balanço da comercialização. No entanto, segundo o presidente da cooperativa, há dois anos, não é feita a arrecadação da cota-parte, o capital comum que serve para formação e outras possíveis eventualidades necessárias ao empreendimento. Isso acontece porque nesse período, a CART não tem recebido novos sócios. Ele considera ainda esse problema do capital social, se não ocorre com todas as cooperativas, então com grande parte delas. O presidente ainda declara que o valor da cota parte é estipulado em R\$100,00 para pagamento em dez parcelas, mas isso não acontece.

5.5. Princípio autonomia e independência

Em busca da autogestão, essa cooperativa, enquanto organização dos trabalhadores tem garantido a participação das comunidades envolvidas, sob os princípios da economia solidária, assim como trata Mance (2008). Todas essas relações indicam para a concepção de que “a forma associativa do empreendimento implicava na preocupação com a cooperação e a gestão compartilhada, de modo a favorecer uma distribuição eqüitativa da riqueza produzida ou trocada” (PINTO, 2006, p. 28). Dessa forma, a diretoria da CART trabalha de forma articulada com as comunidades, por meio dos coordenadores de base, que são uma espécie de articuladores e facilitadores nas reuniões, e outras ações que envolvam a tomada de decisões, a exemplo da mobilização para os cursos, ou em relação a comercialização etc.

5.6 Princípio da educação, formação e informação

A cooperativa objetiva garantir o desenvolvimento dos sócios, tendo como um de seus princípios efetivar educação, treinamento, formar e informar todos os cooperados sobre os assuntos imprescindíveis a valorização do cooperativismo. Os cursos que a CART ofereceu foram em 2010, no nível de formação de formadores para cerca de 20 alunos por turma, foi realizado pela FASE e Natura pela contratação da Empresa Labor que é especializada em Segurança do Trabalho. Foram Três oficinas, somente em 2010 e três em 2011, que foram concluídas com a temática Saúde e Segurança no Trabalho. Outra necessidade é a alfabetização de alguns cooperados.

■ CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, há uma grande necessidade de investimento na educação do campo, principalmente, na região norte, que por não se desenvolver de forma mecanizada, assim como no sul do país, acaba por adiar a valorização desses agricultores familiares, em contrapartida a educação no campo, esta não depende apenas de estratégias e recursos metodológicos que desmistifiquem pré-noções de capacidade para o desenvolvimento das atividades de gestão e produção. O exercício de tarefas que não sejam as cotidianas, seja da produção ou da diretoria sob um processo de formação continuada, visa uma empresa capitalista operando de forma disfarçada. Ou seja, um empreendimento que apesar de registrado como cooperativa, mas que não princípios do cooperativismo, torna-se uma empresa capitalista.

Entretanto, é necessário que o cooperativismo seja desenvolvido através da afirmação de seus princípios, pois eles devem direcionar a vivência do trabalho cooperado, pois a comparação com o modo capitalista pode desestabilizar os pensamentos dos cooperados, pondo em risco o alicerce das cooperativas.

Portanto é fundamental que os cooperados, bem como, a diretoria da CART tenham processos contínuos de formação sob os princípios da cooperação e Inter cooperação, como algo imprescindível ao fortalecimento dos laços de solidariedade. A cooperativa trabalha considerando o desenvolvimento sustentável da comunidade por meio de políticas aprovadas por seus membros. Nesse sentido, a lógica de organização dos pequenos agricultores familiares é observada objetivando a promoção de pequeno produtor rural, que de modo geral, necessita estar articulada à sociedade local como condição de superar limites que coloquem em risco os modos de

subsistência relacionadas ao desenvolvimento dos princípios da economia solidária pela CART.

Nesse contexto, em que pese às dificuldades, evidenciada a organização dos pequenos produtores rurais, em Cametá, a atuação dos movimentos sociais se configura em uma força propulsora de organização, para garantir a atuação dos desses movimentos e a organização da produção dos pequenos produtores rurais e, conseqüentemente, repercutindo em processos de endogeneização das dinâmicas de melhoria das condições de vida de seus associados e da própria microrregião do Baixo Tocantins, na medida em que a rede de cooperação e intercooperação dos trabalhadores rurais têm garantido direitos intrínsecos às demandas sociais da classe trabalhadora.

■ REFERÊNCIAS

AUED, Bernardete Wrublevski (org.). **A geração de emprego e as cooperativas alternativas in Traços do Trabalho Coletivo**. São Paulo: casa do psicólogo, 2005.

Barcelos, Anderson. I Feira de Economia Solidária do Baixo Tocantins. Novembro de 26 a 28 de 2010. Oficina temática. Igarapé-Miri, Pará. 2010.

BRACAGIOLI, Alberto. **Relatório da oficina de experiências no manejo de recursos naturais em várzeas e igapós-Pró-várzea/ Projeto Aquabio**. Santarém, 2005

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. Tradução Roneide Venâncio Majer; atualização para 6ª edição: Jussara Simões – A era da informação economia, sociedade e cultura; v. 1 - São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CASTEL, Robert. **As Metamorfoses da Questão Social**: uma crônica do salário; tradução de Iraci D. Poleti. – Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

CASTRO, Edna M. R; HÉBETTE, Jean (org.). **Na trilha dos grandes projetos – Modernização e Conflito na Amazônia**. Cadernos NAEA/UFPA, 1989.

CALZAVARA, Oswaldo; GUIMARÃES, Maria de Fátima; RALISH, Ricardo. **Dinâmica regional e desenvolvimento rural sustentável** In: BRASIL RURAL CONTEMPORÂNEO: estratégias para um desenvolvimento rural de inclusão – Londrina: Eduel, 2004.

CHIZZOTTI, Antônio. **Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais**. Petrópolis: Vozes, 2006.

COSTA, Gilson da Silva. Reprodução social da população camponesa na região das ilhas de Cametá. Monografia de especialização. NAEA. Universidade Federal do Pará, Belém, 2009.

DIEESE estatísticas do Meio Rural –, Ministério do Desenvolvimento Agrário, 3ª ed, São Paulo 2008.

EID, Farid (org.). **Construindo uma economia solidária**. Campinas, SP: Confederação Nacional dos Metalúrgicos – CNM/CUT, 2002.

FERREIRA, K.J. **Sustentabilidade e participação social**. ante MEGA-DAMS na Amazônia

FRANÇA FILHO, Genauto Carvalho de. Terceiro setor, economia social, **economia solidária e economia popular: traçando fronteiras conceituais**. In: Bahia: análises & dados. Salvador: SEI, 2002. Vol. 12. n.1. (mimeo).

FRANÇA FILHO, Genauto Carvalho de; LAVILLE, Jean-Louis; MAGNEN, Jean- Phillippe; MEDEIROS, Alzira (org.). **Ação Pública e economia solidária: uma perspectiva internacional**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006.

GAIGER, Luiz Inácio (org.). **Sentidos e experiências da economia solidária no Brasil**. Porto Alegre. Editora: UFRGS, 2004.

GERAB, William Jorge; Rossi, Waldemar. **Para entender os sindicatos no Brasil: uma visão classista**. Ed. Expressão Popular, 2009

ICAZA, Ana Mercedes Sarria. Solidariedade, autogestão e cidadania: **mapeando a economia solidária no Rio Grande do Sul**. In: Sentidos e experiências da economia solidária no Brasil. Porto Alegre. Editora: UFRGS, 2004.

LAVILLE, Jean-Louis. **Economía social y solidaria: una visión europea**. Buenos Aires: Altamira, 2004.

LAVILLE, Jean-Louis; GARCIA, Jane Jordi. **Crisis capitalista y economia solidaria una economia que emerge como alternativa real**. Barcelona: Icaria, 2009.

LUDWIG, A. C. W. **Fundamentos e Prática de Metodologia Científica**. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2009.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MIRANDA, Núbia Cristina Assunção. **Economia Solidária No Estado Do Pará: atores, tramas e desafios**. (Mestrado em Serviço Social) – PPGSS/ICSA/UFPA, Belém-Pará, 2009. (Dissertação).

MOREIRA, José Roberto. Agricultura familiar: **processos sociais e competitividade**.

Ed. Recapa. UFRJ. Rio de Janeiro, 1999.

PINTO, João Roberto Lopes. **Economia Solidária: de volta à arte da associação** – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006.

REIS, Adebaro Alves dos. **Estratégia de desenvolvimento local sustentável da pequena produção familiar na várzea do município de Igarapé-Miri (PA)**. NAEA, UFPA. Belém, Dissertação, 2008

RODRIGUES, Iram Jácome (org.). **O novo sindicalismo – Vinte anos depois**. Petrópolis, Ed. Vozes, 1999.

RODRIGUES, Leôncio Martins. **Destino do Sindicalismo**. 2ª ed – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2002.

SANTANA, Marco Aurélio; RAMALHO, José Ricardo. **Sociologia do Trabalho no Mundo Contemporâneo**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Produzir para viver os caminhos da produção não capitalista**. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 2002

SCHMIDT, Derli e PERIUS, Vergílio: **Cooperativismo e cooperativa**. In: Antonio David Cattani (org.).

A SILVA PIRES, Maria Luiza Lins e. **O cooperativismo agrícola em questão**. A trama das relações entre projeto e prática em cooperativas do nordeste do Brasil e do leste (Quebec) do Canadá – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1999.

SILVA PIRES, Maria Luiza Lins e (org.); SILVA, Emanuel Sampaio et al. **Cenário e tendências do cooperativismo brasileiro**. Recife: Bagaço, 2004.

SINGER, Paul. **Uma Utopia Militante: repensando o socialismo**. Petrópolis, RJ. Vozes, 1998.

_____. **A economia solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego**.

São Paulo: Contexto, 2000.

_____. **Introdução à economia solidária**. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002.

_____. **Economia Solidária**. In: Antonio David Cattani (org.). **A outra economia**. Porto Alegre: Veraz Editores, 2003.

_____. **SENAES. Uma experiência brasileira de política de economia solidária**. In: Genauto Carvalho de França Filho et al. (orgs.). **Ação pública e economia solidária uma perspectiva internacional**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006.

SOARES, Luciane Cristina Costa. **Os limites do agroextrativismo no Baixo Tocantins**. (mimeo).

SOUZA, Franquismar Marciel de et al. (orgs.). Na trilha do Anilzinho: **resistência e multiplicação de conhecimentos agroecológicos na região do Baixo Tocantins – Pará**. APACC. Alves gráfica e editora, Belém, 2008.

SILVA PIRES, Maria Luiza Lins e (org.); SILVA, **Emanuel Sampaio et al.** **Cenário e tendências do cooperativismo brasileiro**. Recife: Bagaço, 2004.

SINGER, Paul. Uma Utopia Militante: **repensando o socialismo**. Petrópolis, RJ. Vozes, 1998.

_____. **A economia solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego**.

São Paulo: Contexto, 2000.

_____. **Introdução à economia solidária**. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002.

_____. A recente ressurreição da economia solidária no Brasil. In: **Produzir para viver os caminhos da produção não capitalista**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002

_____. Economia Solidária. In: Antonio David Cattani (org.). A outra economia. Porto Alegre: Veraz Editores, 2003.

_____. SENAES. Uma experiência brasileira de política de economia solidária. In: Genauto Carvalho de França Filho et al. (orgs.). **Ação pública e economia solidária uma perspectiva internacional**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006.

_____. **Os efeitos da demanda crescente de produtos extrativos para os pequenos produtores**

SOUZA, Franquismar Marciel de et al. (orgs.). Na trilha do Anilzinho: resistência e multiplicação de conhecimentos agroecológicos na região do **Baixo Tocantins – Pará**. APACC. Alves gráfica e editora, Belém, 2008.

SOUSA, Raimundo Valdomiro. **Modalidades de crédito**, organizações coletivas e reprodução camponesa na história de Cametá. NAEA/UFPA. Belém, 2000.

_____. **Campesinato na Amazônia: da subordinação à luta pelo poder**. Belém: NAEA, 2002.

TAUILE, José Ricardo; RODRIGUES, Huberlan. **Economia solidária e autogestão no Brasil**: síntese de uma pesquisa. Disponível em http://www.itcp.usp.br/drupal/files/itcp.usp.br/ES_Auto_gestao_sintese_pesquisa.pdf.

TAUILE, José Ricardo et al. **Referências conceituais para ações integradas**. Uma tipologia da autogestão: cooperativas e empreendimentos de produção industrial auto gerenciados provenientes de massas falidas ou em estado pré-falimentar.

Relatório final do convênio MTE/IPEA/ANPEC 2003. Brasília, 2005.

THIOLLENT, Michel (org.). Pesquisa-ação e projeto cooperativo na perspectiva da Henri Desroche. Ed.UFSCar. São Carlos, 2006.

VEIGA, José Eli da et al. O Brasil rural precisa de uma estratégia de desenvolvimento. Brasília: Convênio: FIPE – IICA (MDA/CNDRS/NEAD) 2001.